

вать на строительство клубов, все церковные памятники, поставленные румынами – снять! Людям непонятны эти памятники!” (Как, например, в парке культуры им. Ильича, расположенном на месте бывшего кладбища – *авт.*)¹. В условиях жесткого наступления на церковь под контроль была взята даже продажа церковных свечей и участие в ней промкооперации. Напрасно патриарх Алексий рассылал во все епархии циркуляры, в которых призывал преосвященных “не нарушать финансовую дисциплину, не допускать выхода за смету, архиереям, вновь прибывшим на кафедру не загружать своим имуществом железную дорогу!..”²

Отступление было закончено. Чуть оправившись от совместно перенесенной беды, власть вернулась на прежние позиции, наверстывая “упущенное” время, с удвоенной скоростью закрывая храмы, репрессировав священников, разворачивая, в духе средневековой инквизиции, поиск верующих христиан...

Макаренко Л.О.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Світ складається з багатьох держав, кожна з яких має свою територію, власну політику та правову систему, обумовлені своєю історією, географічним положенням, релігією, національними звичаями, світоглядом, ментальністю.

Територія виступає не тільки як державна територія, тобто як громадська юридична категорія, але й як природно географічне середовище, в якому існує дане людське суспільство.

Складність людського існування полягає в тому, що воно відбувається одночасно в кількох вимірах: у природному, або вітальному, в соціумному, культурному, політичному, правовому³. Природно-органічне існування поєднується з соціальним, тобто життям у економічній, політичній, правовій, релігійній, науковій та інших суспільних сферах, і життям духовним, що є втіленням культури.

Культура є особливим рівнем соціального простору і створює поле і спосіб спілкування, в якому формується кожне окреме суспільство зі своєю власною внутрішньою структурою, яка відрізняє його від інших суспільств. Протягом усього життя людина живе в світі культури, через яку вона формується та освоює принципи побудови навколишнього світу і свого місця в ньому⁴.

Немає жодної людини, зазначає В.А. Бачинін⁵, яка б існувала в одній сфері і була б абсолютно чужа іншій. Кожна людина одночасно перебуває в середині цивілізації і культури, в просторі єдиного нормативно-ціннісного континууму.

Цивілізація виникає на певному ступені розвитку культури і є похідною від неї. Цивілізація – це певна сукупність умов існування – “вимог часу” до індивіда, суспільства і до культури в цілому, які зумовлюються рівнем розвитку культури. Цивілізація визначає напрями руху культури, певні критерії та нормативи, за якими можна судити про той чи інший рівень “цивілізованості суспільства”⁶.

¹ Там же. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 174. – Л. 178-193.

² Там же. – Д. 156. – Л. 231-232.

³ *Онiщенко Н.М.* Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К., 2008. – С. 12.

⁴ *Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX ст.* / За ред. І.Б. Усенка. – К., 2006. – С. 9.

⁵ *Бачинин В.А.* Морально-правовая философия. – Харьков, 2002. – С. 171.

⁶ *Шишко В.В.* Культурологічні аспекти правотворчості: Монографія. – Львів, 2006. – С. 57.

Перебіг життя, його динаміка і розташування, статика в різних цивілізаціях є різною. Це визначає характер стосунків як усередині соціуму, так і за його межами. Зіткнення різних цивілізацій, які існують не лише в різному просторі географічному, а й у духовному, культурному, економічному, політичному та правовому просторі, а також у різних часових вимірах призводить до соціальних і політичних конфліктів.

Те, що в одному світі, в одному просторі вважається природним, законним, гідним політичного, ідеологічного, релігійного, морального і навіть естетичного схвалення, в іншому світі сприймається як протиприродне, незаконне, безбожне та гідне засудження¹.

Є.О. Харитонов та О.І. Харитонова² розрізняють світові та локальні цивілізації. Світові цивілізації аналізуються як певний етап в історії людства, що відображає рівень потреб, здібностей, знань, навичок та інтересів людини, спосіб виробництва, устрій політичних і суспільних відносин, рівень духовного розвитку та відтворення. Локальні цивілізації відтворюють культурно-історичні, етичні, етнічні, релігійні, економіко-географічні особливості окремої країни, групи країн, етносів, які пов'язані спільною долею і мають свій почерк і ритм, більш або менш синхронізований з ритмом світових цивілізацій.

Кожній локальній цивілізації відповідає своя “традиція права”, що відбиває взаємозв'язок права з певною локальною цивілізацією та тлумачиться як сукупність правових цінностей, категорій, інститутів, норм, які протягом сторіч свідомо передавалися від покоління у певній цивілізації (культурі).

Сьогодення пов'язує в єдиний соціально-духовний вузол культуру (цінності життя), історію (долю народу) та націю (історичну особистість народу). Культура трансформує історичний досвід у цінності життя, творчості, духу, соціальних значень, ідеалів, ієрархії людських якостей, формування світу людини за вимірами блага, правди, краси.

Ціннісним змістом пронизане усе людське життя. Цінності – це серцевина світогляду людини, певний ідеал особистості, міра значущості речей, явищ, подій³. Поняття “цінність” завжди трактувалося наукою як усталене уявлення про те, що є святим для людини тієї чи іншої соціальної групи, суспільства в цілому. Цінності дозволяють “пов'язати різні часові модуси (минуле, теперішнє, майбутнє); визначити системи пріоритетів, способи соціального визнання, критерії оцінок; будувати багаторівневі системи орієнтації у світі...”⁴.

Німецький філософ І. Гердер відмічав: “Немає нічого менш визначеного, ніж слово – “культура”, і немає нічого більш оманливого, ніж застосовувати її до цілих століть і народів. Як мало культурних людей у культурному народі! І в яких рисах потрібно відшукувати культурність?”⁵

На сьогоднішній день існує велика кількість наукових дефініцій культури. Однак все це різноманіття може бути зведене до чотирьох основних визначень, зокрема, культура це: творчі здібності людини; творча діяльність людини, спеціальні зусилля людей, у результаті яких їхні здібності і таланти перетворюються в об'єктивні матеріальні і духовні цінності; сукупність створених людиною цінностей; процес духовного збагачення людини, динаміка перетворення існуючих цінностей у їх духовне надбання, творчі сили і здібності⁶.

Історичні передумови етногенезу українців визначаються у чітких культурно-географічних межах однієї й тієї ж самої території. Особливість етногенного процесу в Україні полягала в тому, що він живився не просто засвоєнням певних елементів світової культури та історичного досвіду (як це було в усіх етносах), а характеризувався прямою (так би мовити, з рук у руки) естафетою передавання культурних цінностей та традицій у тому єдиному

¹ Сигалов К.Е. Вектор права // История государства и права. – 2007. – № 6. – С. 6.

² Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі методологічні проблеми визначення типології національної правової системи України // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна. – К., 2006. – С. 229.

³ Шайгородський Ю. Суспільна мораль як система цінностей // Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: Зб. нормативних актів України / Уклад.: Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан. – К., 2007. – С. 6-7.

⁴ Абушенко В.Л. Ценностные ориентации личности: проблемы формирования (социологический аспект). – Мн., 1994. – С. 12-13.

⁵ Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. – С. 6-7.

⁶ Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К., 2002. – С. 61.

геокультурному руслі, яке дає змогу безпосередньо ввести в етнотворення українців тисячолітній досвід інших народів¹.

Мислителі минулого і вчені сучасного стверджують, що духовна культура народу, яка формується на відчутті одухотворення світу, який дарує людині чари своєї краси й досконалості, відчуття цієї досконалості, повага і любов до неї, а також до людини як до вершини земного творення, формують моральну зрілість людини. І ця зрілість знаходить вияв в ідеях, вченнях, віруваннях, що, формують духовність і вдачу народу, витворюють його світогляд і сповнюють духовне життя, єднаючи в етнічну спільноту в різні історичні епохи².

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Ми маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.

Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу людської життєдіяльності.

Духовність людини є складовою її досвіду, який започатковується з моменту її народження і поповнюється до кінця життя. Цінності з їхньою духовною спрямованістю сприймаються двома способами. З одного боку, шляхом пізнання й усвідомлення їх людиною завдяки різним формам опредметнення – у вигляді кодексів (вербальних “правил”, настанов та понять), різних форм культури та поведінки інших людей. А з другого, шляхом духовного сприйняття їх на основі віри, яка слугує містком між людиною та ідеалом³.

Лише людина з належною культурою, в тому числі соціальною, стверджує О.М. Костенко⁴, може бути справедливою, гуманною, чесною, благородною, конкурентоспроможною і володіти усіма іншими достоїнствами справжньої, тобто “природної” Людини.

Саме через культуру людина “приходить до себе”, розпізнає (самопізнає) себе як істоту, відмінну від всього іншого природного світу, як таку, яка перетворює цей світ, робить його частиною “свого світу” як світу культури. Саме через культуру вона досягає (й проникається розумінням унікальності) стану свободи, в якому її природа набуває дійсно “людської” визначеності. Саме через культуру людина усвідомлює межі і безмежжя свого ставлення до світу, марність і велич своїх творчих здібностей щодо його перетворення, і зрештою, своє власне духовно-тілесне єство, спрямоване у вічність⁵.

Саме культура стала сферою самореалізації, саморозвитку, самосвідомості людини⁶. Культура характеризує людину як істоту духовну, що здійснюється над обмеженістю матеріально-заземленого буття. Людина як уособлення духовної унікальності усвідомлює свою причетність до універсальних засад буття. Людина культурна або духовна – це людський індивід, якому притаманні такі високі почуття, як відповідальність за гармонійність буття, моральна та метафізична інтуїція, здатність до сприйняття корисного для свого суспільства (зокрема, права) тощо. Такі люди прагнуть краси, істини, справедливості, гармонії, порядку та злагоди.

Отже, однією з найголовніших, провідних потреб людини як соціальної істоти є потреба в самовиявленні, самореалізації та самоствердженні, яка може задовольнятися лише в контексті суспільних зв'язків, стосунків, у тому числі й у процесі правової діяльності. Відомо, що суспільні стосунки – необхідна умова виникнення в людини складової системи потреб, мотивів, цілей життєдіяльності, її домагань, очікувань, прагнень і багатьох інших системних утверджень, що загалом забезпечують людині можливість стати особистістю.

¹ Проблеми теорії ментальності / Відп. ред. М.В. Попович. – К., 2006. – С. 283-284.

² *Іванченко Р.П.* Роль Християнської релігії і церкви у державотворчих процесах в Україні // На межі тисячоліть: християнство як феномен культури. – К., 2000. – С. 192.

³ *Луцький І.* Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 11, 12.

⁴ *Костенко О.М.* Культура і закон – у протидії злу: Монографія. – К., 2008. – С. 33.

⁵ *Губерський Л.* Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – К., 2002. – С. 57.

⁶ *Онїщенко Н.М.* Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К., 2008. – С. 14.

Безумовно, культура функціонує у формах, які припускають особистісне розкриття. Тому культурно-історичний процес репрезентує неповторні риси як індивідуального буття людини, так і історичної особистості людських спільностей (соціальних груп, етносів, націй). Загальнолюдська культура існує лише як загальнозначущий аспект національних (чи етнічних) культур, а вони конституюються як ціннісно-нормативне виявлення долі народу, його власної життєвої траєкторії в універсумі історії.

Перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним процесом. Починається він з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу¹.

Формування особистості в суверенній Українській державі – це не просто абстрактне поняття, а складний і довготривалий процес становлення, вдосконалення та реалізації особистості в суспільстві, з урахуванням особливостей природи й менталітету української нації, що впливає на відродження суспільства в цілому.

Сьогодні необхідним є вихід на нові рівні розвитку у всіх сферах життєдіяльності підростаючого покоління, особливо у соціальній сфері, з метою формування духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності, умінь користуватися визначальними надбаннями демократичного суспільства. Особливе значення надається вибору особистістю системи цінностей, характерних для українського народу, формуванню власних мотивів, інтересів та ідеалів, які забезпечували б участь підростаючого покоління у відродженні української державності, зміцненні її суспільно-економічних відносин.

Цілком очевидно, що правові системи європейських держав мають спільне коріння, що походить від християнської культури. Національні правові системи більшості європейських держав формувалися саме на основі християнського світосприйняття; релігійна єдність привела до схожості правових систем; склалася спільність засадничих поглядів на державу, суспільство і право.

Отже, ідея єдиного світового цивілізаційного простору включає універсальний культурний фактор, той рівень розвитку країн, який потребує їх інтеграції у світове співтовариство. Однією з умов інтеграції в цивілізований простір є духовність суспільства, такий її стан, який робить пануючими саме загальнолюдські цінності.

Міма І.В.

Кандидат юридичних наук, старший викладач
Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-НОРМАТИВНИХ ФАКТІВ

Релігійно-нормативні факти займають провідне місце в механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин. Їх головне значення у цьому процесі – нормативно забезпечити виникнення, зміну або припинення релігійних відносин. Адже саме вони забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в релігійній нормі, до конкретних релігійних відносин. Це потребує нових акцентів у підході до визначення як теоретико-методологічних основ релігійно-нормативних фактів, так і дослідження їх прикладних аспектів у сучасній теорії права.

Здебільшого предметом наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених були юридичні факти, але при їх розгляді оглядово висвітлювалися лише деякі аспекти юридичних фактів, переважно в галузевих науках. Зокрема, вагомий внесок у вивченні проблеми

¹ Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К., 2003. – С. 174.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекти вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні праваслаўных пра праваслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*